

El derecho a la identidad de las personas transgénero¹

Andrea Valentina Ferreira Roldan²

Innes del Consuelo Faría Villarreal³

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo verificar el respeto al derecho a la identidad de las personas transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano ante la imposibilidad de las mismas de modificar sus datos personales con motivo de adecuarlos a la información real que las identifica e individualiza. El tipo de investigación fue documental y se utilizó el método analítico. Los resultados de la investigación concluyeron que el derecho a la identidad de las personas transgénero incluye la identidad de género y se ve afectado en los casos en que no se respeta la verdad biográfica de las personas.

Palabras clave: Derecho a la identidad, personas transgénero, identidad de género.

The right to identity of transgender people

Abstract

The purpose of this research paper was to verify the respect for the right to identity of transgender people in the Venezuelan legal system, given the impossibility to modify their personal data in order to adapt them to the real information that identifies and individualizes them. The type of research was documentary and the analytical method was used. The results of this investigation concluded that the right to identity of transgender people includes gender identity and is affected in cases where the biographical truth of people is not respected.

Keywords: Right to identity, transgender people, gender identity.

Introducción

Las personas transgénero cuestionan la continuidad entre su sexo biológico y el género cultural, contrariando la división impuesta de lo estrictamente femenino o masculino. El término *transgénero* es una denominación genérica designada a las personas cuya identidad de género es diferente a las expectativas basadas en las características físicas sexuales o el sexo asignado al nacer.

La minoría transgénero tiene como objetivo el reconocimiento pleno como hombres o mujeres en los mismos términos en los que el Estado reconoce a las demás personas cuya identidad de género sí se corresponde con el sexo de nacimiento, tomando como punto de partida el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y el derecho a la identidad, establecidos en los artículos 20 y 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), respectivamente. Solicitando la posibilidad de la modificación de sus datos personales para que

Admisión: 03/12/2020 Aceptado: 14/01/2021

¹ Este Artículo Científico es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: El derecho a la identidad de las personas transgénero, Universidad Rafael Urdaneta; Maracaibo, Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: avferreirar@gmail.com

³ Abogada. Doctora en Derecho. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo-Venezuela. Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. ID ORCID: 0000-0002-4123-8678 Correo electrónico: innesfariav@gmail.com